

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 74 sahifa,
4-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

**UMAROVA H.O'. – O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRI
BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:**

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q.M - iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. - falsafa fanlari doktori professor
G'afurov D.O. - falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. - falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A.T. - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R.R. - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M.A - Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N.A - Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mirzayeva F.O. - Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mirzayeva F. O. - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha; OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y ,№11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y , №10)

- Rayosat qarori (31.10.2024-y , №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y , №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y , №10)

- Rayosat qarori (08.05.2025-y , №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУКТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohijamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durдона Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI-IJTIMOYPSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odambov qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'L ISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna	

MAKTABGACHA YOSHDAI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIY PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGIDINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAI ROL.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLII TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI	156
R.M.Baxtiyorov MAKTABGACHA YOSHDAI BOLALARNING FAOLIYATLAR JARAYONIDA IJODIY QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	162
Abduhalimova Durdona Ilhomovna BOKSCHILARNING JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qon'irbaev Dastan BOG'CHA YOSHIDAI BOLALARDA XAYOLNING RIVOJLANISHI.....	173
Temirova Dilfuza Olim qizi TALABALAR JAMOASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING XORIY ADABIYOTLARDA YORITILISHI.....	177
Shukurullayev Xamidulla Nurilla o'g'li O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA'SIRI.....	182
Feruza Alimova Najimovna HARBIY XIZMATCHILARDA STRESSGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	186
Irgashev Zarif Djamaldinovich ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОББЕНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ, ЮЖНОЙ КОРЕЕ, КИТАЕ И ЯПОНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	191
Искандерова Сайёра Абдубасидовна , Турабекова Шахноза Дамировна ПСИХОЛОГИК АДАПТАТСИYA: ХОДИМЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ИМКОНИYATLARI.....	196
Abdukarimov Muhammadjon Muratovich ИЖТИМОIIY-ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШНИНГ АҲАМИYATI.....	201
Қодиров Мирзаакрам Собиржонович PSIXOLOGIYA NAZARIYASIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMIMUAMMOSI.....	206

Yakubova Barno Baxtiyorovna OTA-ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLARDA IJTIMOY PEDAGOGNING O'RNI.....	210
Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi O'SMIRLARDA KREATIVLIK NAMOYON BO'LISHINING HUDUDYIY TAFOVUTLARI.....	214
B.Z.Qayumov BOLALAR VA O'SMIRLAR ORASIDA IJROCHILIK MOTIVATSIYASINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK VA DIDAKTIK ASOSLARI.....	218
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi, X.Botirova	

PSIXOLOGIYA NAZARIYASIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMI MUAMMOSI

Yakubova Barno Baxtiyorovna

Andijon davlat texnika instituti

“Tillar va gumanitar fanlar” kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: b.yakubova1990@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixologiya nazariyasi, mamlakatimizda ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar, talabalarning mustaqil ta'limi, talabalarning shaxsiy bilim, ko'nikma va mahoratini rivojlantirishda faol ishtirok etishi va o'qituvchi yordamisiz bilimlarni o'zlashtirish jarayonlari tahlil qilinadi. Bu jarayon talabalarining tanqidiy fikrlash qobiliyati, mas'uliyat hissi va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta'lim vositasida talabalar o'z bilimlarini kengaytirish, mustaqil tadqiqotlar olib borish hamda yangi bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Pedagogik tadqiqotlarda mustaqil ta'limning samaradorligini oshirish uchun pedagoglarning rahbarligi, metodik yordam va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Shuningdek, talabalarni mustaqil ta'limga o'rgatish va ularning ushbu jarayondagi motivatsiyasini oshirish muammoning samarali yechimida asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, texnologiya, ta'lim, ilm-fan, ishlab chiqarish, psixologik maqsad, pedagog, tarbiya.

Abstract. This article analyzes the theory of psychology, ongoing changes in the education sector of our country, students' independent learning, their active participation in developing personal knowledge, skills, and abilities, as well as the process of acquiring knowledge without the assistance of a teacher. This process contributes to the development of students' critical thinking skills, sense of responsibility, and creative approaches. Through independent learning, students have the opportunity to expand their knowledge, conduct independent research, and apply newly acquired knowledge in practice. In pedagogical research, the guidance of educators, methodological support, and effective utilization of information technologies are recognized as crucial for enhancing the effectiveness of independent learning. Moreover, teaching students how to learn independently and increasing their motivation in this process are considered key factors for successfully addressing the identified issue.

Key words: knowledge, skills, abilities, competence, technology, education, science, production, psychological goal, educator, upbringing.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теория психологии, происходящие изменения в системе образования нашей страны, самостоятельное обучение студентов, активное участие студентов в развитии личных знаний, навыков и умений, а также процессы усвоения знаний без помощи преподавателя. Данный процесс способствует развитию критического мышления, чувства ответственности и творческого подхода у студентов. Посредством самостоятельного обучения студенты имеют возможность расширять свои знания, проводить самостоятельные исследования и применять новые знания на практике. Для повышения эффективности самостоятельного обучения в педагогических исследованиях важную роль играют руководство преподавателей, методическая поддержка и эффективное использование информационных технологий. Кроме того, обучение студентов навыкам самостоятельного обучения и повышение их мотивации в этом процессе рассматриваются как важнейшие факторы успешного решения обозначенной проблемы.

Ключевые слова: семья, гендерное равенство, насилие, дискриминация, социальная роль, социальная изоляция, женщина, мужчина, угрозы, эмоциональное недовольство, травма, стресс, страх, экономическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, физическое насилие, обучение

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar, ya'ni qabul qilingan qonun va farmoyishlar jamiyatimiz ravnaqiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasizdir. Ular mamlakatning intellektual salohiyatini oshirish, davlat ta'lim standarti talablariga javob bera oladigan, yetuk va raqobatbardosh kadrlar tayyor-

lashda muhim omil hisoblanadi.

Mustaqil ta'lim olish yetuk mutaxassis bo'lib shakllanishning muhim omili sanaladi. Bu, ayniqsa, kasbiy tayyorgarlik tizimida yaqqol namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ajdodlarimiz ham yosh avlodning kasb-hunar egallashiga, yetuk, tarbiyali, taraqqiyotga xizmat qiluvchi inson bo'lib shakllanishiga ahamiyat berganlar [1.].

Mustaqillik — shaxs xarakterining ijobiy xususiyatlaridan biri bo'lib, inson tafakkuri tizimida, turli ko'rinishdagi faoliyat va harakatlarda aks etadi. Mustaqillik tushunchasi inson oldida turgan vazifalarni hal etish yo'llari va vositalarini tanlashdagi mustaqillik to'g'risidagi tasavvurlar bilan bog'liqdir [2.].

Inson hayotining har bir davrida uning mustaqillik darajasi o'ziga xos namoyon bo'ladi. Mazkur mustaqillik darajasi insonning rivojlanish sharoitlari va zaruriyatga bog'liq holda yuqori yoki past bo'lishi mumkin.

Bilimlarni mustaqil ravishda egallashga intilish — talaba faoliyatining ta'lim muassasasidagi eng ajralib turadigan xususiyati, mustaqil o'qib bilim orttirish asosidir. Mustaqil o'qib bilim orttirish jarayoni talabalarning mustaqil tayyorgarlik ko'rishini anglatadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga bunday oqilona munosabat buyuk mutafakkir K. D. Ushinskiyning: «*O'z fikrini yaxshi ifodalay olmaslik — illat; lekin mustaqil fikrga ega bo'lmaslik esa undan ham bat-tarroq illat; mustaqil fikrlar mustaqil orttirilgan bilimlardangina tug'iladi*», degan fikrlarini yana bir bor tasdiqlaydi. Albatta, mashhur psixolog L. A. Artsimovich: «*Talaba bu bilimlar bilan to'ldirilishi lozim bo'lgan idish emas, yondirilishi lozim bo'lgan mash'al*», deganida nihoyatda haq edi. Axborot asrida yashayotgan hozirgi yoshlar o'ta qiziquvchan bo'lib, o'zlari xohlagan, kerak deb bilgan ma'lumotni qidirib topish bugun muammo emas. Faqat ularni yo'naltirish, maslahat berish, jarayonga qiziqitirish, vaqtini behuda sarflamasdan foydali mehnat bilan shug'ullanishlariga amaliy yordam ko'rsatish bugungi kun pedagogikasining eng muhim vazifalaridan biriga aylangan [3.].

Chet el nazariyasi va amaliyotida "learning autonomy" termini "independent study/learning", "self-study", "self-directed study/learning", "self-access", "self-education" tushunchalari bilan bog'liq holda o'rganiladi. Tajribalar bu tushunchalarning har birini alohida o'rganishni ko'rsatmoqda. Quyida ushbu tushunchalarning o'zbek tilidagi tarjimasiga e'tibor beramiz:

independent study/learning — mustaqil ta'lim olish, sinfdan tashqari ish;

self-study — mustaqil ish;

self-directed study/learning — mustaqil, individual jadval asosida o'qib bilim orttirish;

work in self-access centres — axborot resurs markazlarida ishlash;

self-education — o'z-o'zini mustaqil o'qish bilan shug'ullanish.

Kuzatish va amaliyotda "mustaqil ta'lim", "mustaqil ish", "o'z-o'zini mustaqil o'qish bilan shug'ullanish" tushunchalarining keng qo'llanilishini ko'rish mumkin.

Mustaqil ish haqida gapirganda, avvalo: dars davomida bajariladigan vazifami yoki auditoriyadan tashqarimi? O'qituvchining yordamidami yoki mustaqilmi? — degan savollarga javob izlanadi [4.].

"Learning autonomy" termini birinchi bo'lib Genri Xolek tomonidan ishlatilgan. Bu tushuncha o'quvchining o'qituvchidan mustaqilligi yoki o'zining ta'lim olishda javobgarlikni o'z zimmasiga olishini anglatadi: "*Autonomy is the ability to take charge of one's own learning*", ya'ni "ta'lim olishning maqsad va vazifalarini belgilashda faol ishtirok etish, o'z bilim, ko'nikma va malakalarini baholab borish hamda mustaqil o'rganish" ma'nolarida qo'llaniladi. Demak, bu termin uy vazifasi yoki o'qituvchi tomonidan beriladigan topshiriqlardan ko'ra kengroq ma'noda ishlatiladi [5.].

Tahlillar mustaqil ish va mustaqil ta'lim tushunchalariga olimlarning turlicha ta'rif berayotganini ko'rsatadi. V. P. Esipov: o'qituvchi bajarilish vaqti aniq belgilangan vazifa beradi, yozma yoki og'zaki tarzda natijasini tekshiradi, deb mustaqil ishga ta'rif beradi. Ammo tadqiqotchi bunday shakldagi mustaqil ishda "fikrlashga majburiylik mavjudligini" ta'kidlaydi.

T. I. Shamova esa mustaqil ishning maqsad va vazifalari aniqligi, natijaning qanday shaklda taqdim etilishi, baholash mezonlari va albatta, har bir o'quvchining faol ishtiroki shartligini ta'kidlaydi [6.].

I. Unt o'qituvchi bolaga mustaqil ish topshirig'i berganida uning o'tilgan mavzu bilan bog'liqligiga e'tibor qaratishini aytadi. Shuningdek, olim mustaqil ish o'qituvchi rahbarligida bajarilsa-da, uning bevosita ishtirokisiz bajarilishi kerakligini ta'kidlaydi. Yuqoridagi fikrlarni tasdiqlagan holda, har qanday mustaqil ish bolani chuqur o'ylashga, o'z ustida muntazam ishlash va fikr yuritishga majburlashi zarur [7.].

Talabalarning darsdan tashqari vaqtda amalga oshiriladigan mustaqil ishlariga quyidagilar kiradi: konsept tayyorlash; kitob va maqolalarga annotatsiya yozish; referat-sharhlar yozish; mavzu bilan bog'liq saytlarga taqriz yozish [8.]; mavzuga doir tarmoqdagi mavjud mustaqil ishlarni tahlil qilish, ularni baholash; ma'ruza rejasiga oid o'z variantini yoki uning ma'lum qismini yozish; mavzuga oid doklad tayyorlash; munozaralar o'tkazish; o'qituvchi tomonidan tayyorlangan yoki tarmoqdan topilgan veb-kvestlarda ishlash; saytda talabalar tomonidan bajarilgan referatlar va retsenziyalarni joylashtirish; mavzu bo'yicha ishlash uchun veb-kvestlar yaratish va ularni kurs saytiga joylashtirish [9.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan nazariy manbalarni tahlil qilish va mavjud adabiyotlarni o'rganish orqali to'plandi. Psixologiya nazariyasida talabalarning mustaqil ta'limini o'rganishda ilgari chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar va dissertatsiya ishlari asosiy axborot manbasi sifatida tanlandi. To'plangan ma'lumotlar kontent tahlili usulida qayta ishlanib, mavzuga oid mavjud nazariy qarashlar umumlashtirildi va solishtirildi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajriba va mahalliy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinib, ularning samaradorlik omillari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda mustaqil ishlarni tashkil etish muhim o'rin tutadi. Bu jarayon samarali bo'lishi uchun ayrim mezonlarga qat'iy amal qilish zarur.

Birinchidan, ish shakli, topshiriqlari va rejalashtirish jarayonida o'qituvchi va talaba o'zaro hamkorlikda, maslahatlashgan holda harakat qilishi lozim. Bu yondashuv talabani motivatsiyasini oshiradi va faol ishtirokini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, beriladigan topshiriqlar talabalarining qiziqishlari, hayot tarzi, yosh xususiyatlari va hozirgi o'quv mavzusiga mos bo'lishi kerak. Mazmun jihatidan bunday topshiriqlar mavzuni chuqur o'zlashtirishga, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga xizmat qiladi.

Shuningdek, har bir mustaqil ish talabani o'z-o'zini boshqarish, o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash, shuningdek, rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilishi lozim.

Bundan tashqari, topshiriqlar ijodiy yondashuvni rivojlantiradigan, tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradigan va muammoli vaziyatlarni yechishga undaydigan shaklda tuzilishi zarur.

Talabalarning bilim darajasi ham inobatga olinib, har bir topshiriq ularga o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda rivojlantirish imkoniyatini berishi lozim [10.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, har bir dars talabalarda mustaqil ishlashga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyatni shakllantirishi zarur. Mustaqil faoliyat orqali talabalar o'z xatti-harakatlarining mohiyatini anglaydilar, o'z fikrlarini asoslash va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar hamda o'z intellektual salohiyatlarini oshiradilar. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba nafaqat bilimlarni o'zlashtiradi, balki ularni amaliyotda qo'llash, yangi bilimlarni yaratish va o'z mustaqil fikrlash doirasini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu boisdan pedagoglar tomonidan talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish, ularni motivatsiya qilish, metodik va psixologik qo'llab-quvvatlash, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga yo'naltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mustaqil ishlash madaniyatini shakllantirish ta'lim jarayonining barqaror va samarali natijalariga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Erkaev A. Tafakkur erkinligi mezonlari. – Tafakkur, 2006. - №2.
2. Karimova V., Sunnatova R. Mustaqil fikrlash bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish yuzasidan uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Sharq, 2000. – 193 b.
3. Musayev J.P. Mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan o'quv materiallarini modellashtirish texnologiyasi. "Maktab va hayot" jurnali, 2008-yil, 7-8-son. 1-12-betlar.
4. Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari: Psixol. fan. dok. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2005. – 38 b.
5. Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlash va shaxs xususiyatlari. T.: «Xalq ta'limi», 2001-yil, 4-son. 38-42-betlar.
6. G'oziyev E., Ikromov J. Mustaqil fikrlashning komillikka ta'siri // J. Xalq ta'limi. – 2001. - №4. B. -31-37.

7. Kozlenko V.N. The problem of personality creativity. // Psychology of creativity: general, differential, applied. - Resp. ed. Ya.A. Ponomarev. - M.: Nauka, 1990. - p. 14.32.
8. Smolkin A.M. Methods of active learning. - M.: Higher School, 1991. - P. 84. 4. Torshina K.A. Modern studies of the problem of creativity in foreign psychology.
9. Yakubova Barno Baxtiyarovna. "Creativeness and creativeness in a person the need for the development of adjectives." // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development - 2022. – pp. 56-59.
10. Begimqulov U. Distance learning and pedagogical education // Pedagogical education, - Tashkent. 2004. – №5. – Б. 19 – 21.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.